

OPERATSIYADAN KEYINGI OG‘RIQNI YO‘QOTISH VA TERAPEVTIK QO‘LLASHDA PARASETAMOLNING SAMARADORLIGI

**t.f.n. dotsent Krasnenkova M.B., PhD. Murotov TM.N., Sharopov M.M.,
To‘ramirzaev M.U.
Toshkent tibbiyot akademiyasi**

Annotatsiya: Adabiyotlarni ko'rib chiqishda eng mashhur va keng qo'llaniladigan dorilardan biri parasetamolning ta'sir qilish mexanizmlari va terapevtik qo'llanilishi muhokama qilinadi. 1995 yilda JSST ekspertlari birgalikda analgetik va antipiretik ta'sirga ega bo'lgan turli guruhlardagi dori vositalarini qiyosiy baholashni o'tkazdilar. "Effektivlik / xavfsizlik" mezoniga ko'ra, parasetamol birinchi o'rinni egalladi. Operatsiyadan keyingi davrda og'riqni yo'qotish uchun parasetamolning tomir ichiga yuborish imkoniyati paydo bo'lganligi sababli, ta'sir mexanizmiga qiziqish va foydalanish xavfsizligini muhokama qilish yangi o'rganila boshlandi. Ushbu preparat o'zining aniq analgetik va antipiretik ta'siriga ega.

Kalit so'zlar: parasetamol, analgeziya, antipiremik tasir, pasayish, opioidlar, operatsiya.

EFFECTIVENESS OF PARACETAMOL IN POSTSURGERY ANALGESIA AND THERAPEUTIC USING

Abstract: As a review of literature, the authors discuss the mechanisms of action and the therapeutic use of paracetamol, one of the most known and widely used drugs. In 1995, the WHO experts comparatively evaluated drugs from different groups, which have a combined analgesic and antipyretic activity. Paracetamol holds the lead in its efficacy/safety. An interest in the mechanism of action of the drug, as well as discussion of its safe use have again quickened due to the given ability to administer intravenous paracetamol for postoperative analgesia. When used in therapeutic doses, paracetamol is practically safe, but requires that a weighed approach be applied to its use in risk group patients.

Key words: paracetamol, analgesia, antipyretic effect, reduction, opioids, surgery.

KIRISH

Dunyo bo'ylab har kuni 3,5 milliondan ortiq odam og'riqdan aziyat chekadi. Shu bemorlarning 80% dan ortig'i og'riqlarga qarshi terapiyaga muhtoj. Bu operatsiyadan keyingi har bir davrga xos bo'lgan o'tkir jismoniy og'riqlarga ham tegishli.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Adabiyotlar tahliliga ko'ra, operatsiya qilingan bemorlarning 30 dan 50 foiz bemorlarda kuchli og'riqlar uchraydi [1]. Bundan tashqari, eng og'riqli joylar qorin bo'shlig'ining yuqori qismi hisoblanadi, bu erda kuchli yoki o'rtacha og'riqning uchrashi eng yuqori bo'lib, bemorlarning 40% dan ko'prog'ida kuzatiladi. Og'riqning intensivligi va chastotasi bo'yicha ikkinchi o'rinda operatsiyalar yoki suyak jarohatlari (20-25%), uchinchi o'rinda yumshoq to'qimalarning shikastlanishi, keyin ko'krak jarrohligi va bosh jarohatlari turadi [2]. Operatsiadan keyingi stress operatsiyadan keyingi davrda ham davom etadigan funktsional buzilishlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi [3]. Optimal narkoz og'riq impulslarining uzatilishi va idrok etilishini bloklaydi, ammo u tugagandan so'ng, bir qator salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Shu munosabat bilan, operatsiyadan keyingi davrning dastlabki daqiqalaridan boshlab kuchli stressga davo ta'minlanishi kerak, shu jumladan etarli og'riqsizlantirish, aylanma qon hajmini (CBV), metabolizmni, buyrak va jigar faoliyatini yaxshilash, nafas olishni nazorat qilish. Vaqtida davolanmagan o'tkir og'riqlar ko'krak qafasi mushaklari va diafragmaning qattiqligining kuchayishiga, alveolalarning gipoventilatsiyasiga va kollapsiga, gipoksemiyaga olib keladi [5]. Og'riq sindromi yo'talishni qiyinlashtiradi, bronxial sekretsialarni evakuatsiya qilishni buzadi, bu esa infeksiya uchun sharoit yaratadi. O'tkir og'riqlar simpatik asab tizimining giperaktivligiga olib keladi, bu klinik jihatdan gipertenziya, taxikardiya va periferik qon tomir qarshiligining kuchayishi bilan namoyon bo'ladi. Shu fonda, bemorlarda miyokardning kislorodga bo'lgan talab sezilarli darajada oshadi va natijada ishemiya va miyokard infarkti ehtimoli oshadi [9]. Davolanmagan og'riq sindromi markaziy asab tizimining periferik va markaziy sensibilizatsiyasiga olib keladi, bu surunkali neyropatik og'riq sindromlarining shakllanishiga sabab bo'ladi [6]. Ayni paytda, operatsiyadan keyingi og'riqni yo'qotish muammosi, ayniqsa keng ko'lamli travmatik operatsiyalardan keyingi og'riq sindromi ustida muammosi keng o'rganilmagan. Adabiyotlarga ko'ra, bemorlarning atigi 28-50 foizi operatsiyadan keyingi og'riqni kamaytirishda sifatli qoniqish hosil qiladi [4]. Operatsiyadan keyingi analgeziyaning samaradorligi muammosini uning xavfsizligi muammosidan alohida ko'rib chiqish mumkin emas, ayniqsa, agar biz uning barcha oqibatlari (to'qimalarning shikastlanishi, qon yo'qotishi, sun'iy ventilyatsiya bilan uzoq davom etgan narkoz) bilan og'ir operatsiya o'tkazgan bemor haqida gapiradigan bo'lsak, majburiy dieta tutish, multimodal intensiv terapiya va boshqalar). Bunday sharoitlarda operatsiyadan keyingi og'riqni yo'qotish uchun turli xil analgetiklarni qo'llash bo'yicha ko'pincha cheklovlar mavjud bo'lib, ular operatsiya qilingan bemorning ahvoriga salbiy ta'sir qiladi. Opioid monoanalgeziyasi asoratlarga olib kelishi mumkin bo'lgan ko'plab jiddiy nojo'ya ta'sirlar (ongni susaytirish, nafas olish, o'pka gipoventilatsiyasi, ko'ngil aynishi, qusish, oshqozon-ichak disfunktsiyasi va boshqalar) tufayli zamonaviy jarrohlik muassasalarida deyarli qo'llanilmaydi. Shunga qaramay, og'ir nojo'ya ta'sirlarga olib kelmaydigan xavfsiz dozada opioid analgetiklari

umumiy va lokal operatsiyadan keyingi analgeziyaning barcha zamonaviy usullarining majburiy tarkibiy qismidir [7]. Shunday qilib, operatsiyadan keyingi og'riqni bartaraf etish muammosi nafaqat analgeziya sifati, balki bemor uchun xavfsizlik nuqtai nazaridan ham ko'rib chiqilishi kerak [9, 10]. Nosteroid yallig'lanishga qarshi dorilar (NSYaQD), metamizol va lokal blokadalarni qo'llash bo'yicha keng jahon tajribasi nafaqat ularning afzalliklarini, balki jiddiy kamchiliklarni ham ta'kidladi, bunda ko'plab bemorlarda salbiy ta'siri uchrashi mumkin, bu esa operatsiyadan keyingi og'riqni yo'qotish komponentlarini tanlashda individual yondashuvni talab qiladi [11]. Shu munosabat bilan, bugungi kunda mahalliy og'riqsizlantiruvchi vositalarni qabul qilmaydigan barcha bemorlar uchun operatsiyadan keyingi davrda tanlangan dori sifatida tomir ichiga paratsetamolni buyurish keng tarqalgan [12]. Vena ichiga yuboriladigan paratsetamolning paydo bo'lishi uning qiymatini sezilarli darajada oshirdi va operatsiyadan keyingi multimodal analgeziyaning asosiy komponenti sifatida foydalanish ko'rsatkichlarini kengaytirdi. Vena ichiga yuboriladigan paratsetamol xavfsizlik nuqtai nazaridan tabletka shakllaridan ustundir. Peroral qabul qilish operatsiyadan keyingi erta davrda plazmadagi paratsetamol kontsentratsiyasining sezilarli darajada o'zgarishini, shu jumladan tomir ichiga yuborish bilan solishtirganda yuqori darajaga xavfli ekanligini ko'rsatdi [13]. Vena ichiga yuborish uchun tayyor shakldagi paratsetamol dori vositalarining paydo bo'lishi ushbu opioid bo'lmagan analgetikni operatsiyadan keyingi og'riqni yo'qotish komponenti sifatida ishlatishga imkon berdi.

NATIJALAR

Infuziya uchun paratsetamol (Infulgan) - 100 ml eritma uchun 1 g paratsetamol o'z ichiga olgan polimer idishlarda tomir ichiga yuborish uchun paratsetamolning tayyor shakli. Vena ichiga paratsetamolni (monoterapiya yoki multimodal analgeziyaning tarkibiy qismlaridan biri sifatida) klinik qo'llash uchun dalillar bazasi juda keng [7]. Tadqiqotlarning birida paratsetamolning tomir ichiga yuborish shakli o'tkir qorin og'rig'ining og'irligiga qanday ta'sir qilishini va bu ob'ektiv tekshiruvni o'tkazishda tashxisning aniqligiga ta'sir qiladimi yoki yo'qligini aniqlashga qaror qilindi. Tadqiqotning sababi shundaki, o'tkir qorin og'rig'i uchun analgetiklar odatda buyurilmaydi, chunki ular kasallikning klinik ko'rinishini buzishi mumkin. 72 soatdan kam davom etadigan shikastlanmagan o'tkir qorin og'rig'i bo'lgan bemorlarga 15 mg / kg dozada vena ichiga paratsetamol yuboriladi, so'ngra og'riqning og'irligini dastlabki baholash va ob'ektiv tekshiruv (Shchetkin-Blumberg simptomi (bosimning keskin pasayishi bilan qorin devorida og'riq), qorinda qattiqlik, palpatsiya paytida og'riq) o'tkazildi. 20 va 40 daqiqadan so'ng og'riq zo'ravganligini baholash va ob'ektiv tekshiruv takrorlandi. Natijada, 20 daqiqadan so'ng paratsetamol og'riqning og'irligini 45% ga, 40 daqiqadan so'ng - 60% ga kamaytirgani aniqlandi ($p < 0,001$ platsebo bilan solishtirganda). Shu bilan birga, diagnostika aniqligini o'zgartirmadi. Shunday qilib,

paratsetamol o'tkir qorin og'rig'ini davolash uchun analgetik sifatida tasdiqlanishi mumkin. Ushbu yo'nalishda qo'shimcha tadqiqotlar zarur. Ma'lumki, opioidlar operatsiyadan keyingi ko'ngil aynish va qayt qilish uchun asosiy xavf omilidir. Paratsetamolni tomir ichiga yuborish operatsiyadan keyingi og'riqni va yuborilgan opioid miqdorini kamaytganligi sababli, opioid bilan bog'liq nojo'ya ta'sirlar soni ham kamayishi kerak deb taxmin qilish mumkin. Buning to'g'riligini tekshirish uchun 30 ta tadqiqotni tizimli ko'rib chiqish va meta-tahlil o'tkazildi, shu jumladan jami 2364 bemor (paratsetamol guruhida 1223 va platsebo guruhida 1141). Tadqiqot mavzusi operatsiyadan keyingi ko'ngil aynishi va qayt qilish edi. Natijada, paratsetamolning tomir ichiga yuborish shakli operatsiyadan keyingi ko'ngil aynish va qusish holatlarini kamaytirgani va og'riq paydo bo'lgandan keyin darhol qo'llanilishiga solishtirganda, preparatni profilaktik maqsadida (operatsiyadan oldin yoki intraoperativ) qo'llanilganda operatsiyadan keyingi davrda ta'siri aniqroq bo'lganligi ko'rsatildi. Shunisi qiziqki, kutilganidan farqli o'laroq, paratsetamolning samaradorligi yuborilgan opioid miqdorining pasayishi bilan emas, balki og'riq intensivligining pasayishi bilan bog'liq. Shuning uchun paratsetamolni qo'llash bilan operatsiyadan keyingi ko'ngil aynish va qusish holatlarining kamayishi og'riq mexanizmlariga ingibitor sifatida ta'sir ko'rsatishi mumkin [8]. Dori vositalarining samaradorligini baholash uchun og'riqning avtonom komponentlari o'rganildi. Ma'lumki, og'riq qon bosimining ko'tarilishi va yurak tezligining (HR) ortishi bilan birga keladi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, paratsetamolning tomir ichiga yuborish shakli boshqa dorilar bilan solishtirganda qon bosimi va yurak tezligini pasaytirishda samaraliroq ($p < 0,01$) va yon ta'sirining chastotasi kamaydi ($p = 0,02$) [15].

XULOSA

O'tkazilgan tadqiqotlar va o'rganilgan adabiyotlarning so'nggi xulosasi sifatida bemorni jarrohlikda og'riqdan multimodal himoya qilish tizimida opioid bo'lmagan analgetik paratsetamolning muhim rolini ko'rsatadi. Paratsetamolning tayyor shakli jarrohlikda operatsiyadan keyingi samarali va xavfsiz og'riqni yo'qotish imkoniyatlarini kengaytiradi, shu bilan birga opioid analgetiklarga bo'lgan ehtiyojni sezilarli darajada kamaytiradi va operatsiya qilingan bemorning ahvolini murakkablashtirishi mumkin bo'lgan nojo'ya ta'sirlarni kamaytiradi. Operatsiyadan keyingi og'riqni yo'qotishning an'anaviy opioid bo'lmagan komponenti - NSYaQDlardan farqli o'laroq, Perfalgan va shunga o'xshash samaradorlikka ega, NSYaQDlarga xos bo'lgan yon xususiyatlar majmuasiga ega emas, bu ko'pincha ularni perioperativ opioid bo'lmagan asosiy analgeziya uchun ishlatishga qarshi ko'rsatmalar yaratadi. Paratsetamol/Infulgan uchun aslida faqat bitta cheklov mavjud - jigar funksiyasining buzilishi, shuning uchun operatsiya qilingan bemorlarda og'riqni yo'qotish uchun foydalanish ko'rsatmalari NSYaQDlarga qaraganda kengroqdir. Har ikkala opioid bo'lmagan komponentlar, paratsetamol va NSYaQDlar operatsiyadan

keyingi og'riqni yo'qotish uchun foydalanishga arziydi va bemorning xavfsizligi uchun tanlov har bir holatda amalga oshirilishi kerak. Ushbu yondashuv nojo'ya ta'sirlar va asoratlarsiz optimal natijalarga erishish imkonini beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. АВАКОВ В.Е., САЙИПОВ Р.М., ИСОМОВ Т.М., БОЗОРОВ Г.М. Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

2. Ермолаев П.М. Анестезиологическое пособие и интенсивная терапия при операциях с микрохирургической аутопластикой в онкологии: Автореф. дис... канд. мед. наук. — М., 2005.

3. Осипова Н.А., Петрова В.В., Митрофанов С.В., Береснев В.А. и др. Средства периферического сегментарного уровня защиты пациента в системе общей анестезии и послеоперационного обезбоживания // Анестезиол. и реаниматол. — 2002. — № 4. — С. 14-19.

4. Осипова Н.А., Береснев В.А., Абузарова Г.Р. и др. Нестероидные противовоспалительные препараты (ацелизин) в послеоперационном обезбоживании и интенсивной терапии // Анест. и реаниматол. — 1994. — № 4. — С. 41-45.

5. Осипова Н.А., Абузарова Г.Р., Петрова В.В. Принципы клинического применения наркотических и ненаркотических средств при острой и хронической боли: Методические указания. Практическое руководство для врачей. — М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, 2004. — 64 с.

6. Овечкин А.М. Адекватность защиты больных от операционной травмы в условиях спинальной анестезии / Овечкин А.М., Гнездилов А.В., Кукушкин М.Л. и др. // Анестезиология и реаниматология. — 2000. — № 3. — С. 4-8.

7. Светлов В.А., Зайцев А.Ю., Козлов С.П. Сбалансированная анестезия на основе регионарных блокад: стратегия и тактика // Анестезиол. и реаниматол. — 2006. — № 4. — С. 4-12.

8. Петрова В.В., Осипова Н.А., Береснев В.А., Долгополова Т.В. Лорноксикам (ксефокам) как средство профилактики и лечения послеоперационного болевого синдрома среди других НПВС // Анестезиол. и реаниматол. — 2005. — № 5. — С. 39-44.

9. Björkman R., Hallman K.M., Hedner T., Henning M. Acetaminophen blocks spinal hyperalgesia induced by NMDA and substance P // Pain. — 1994. — 57. — 259-264.

10. Ермолаев П.М. Анестезиологическое пособие и интенсивная терапия при операциях с микрохирургической аутопластикой в онкологии: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. — М., 2005.

11. Петрова В.В., Осипова Н.А., Береснев В.А., Долгополова Т.В. // Анестезиол. и реаниматол. – 2005. – №5. – С.39–44.
12. Macario A., Royal M.A. // Pain Pract. – 2011. – Vol.11, N3. – P.290– 296
13. Moller P.L. et al. // Br. J. Anaesth. – 2005. – Vol.94, N5. – P.642–648.
14. A randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter, repeatdose study of two intravenous acetaminophen dosing regimens for the treatment of pain after abdominal laparoscopic surgery / Winger S.J., Miller H., Minkowitz H.S. et. // Clin. Ther. — 2010. — V. 32, № 14. — P. 2348-2369.
15. Process control to measure process improvement in colorectal surgery: modifications to an established enhanced recovery pathway / Keller D.S., Stulberg J.J., Lawrence J.K., Delaney C.P. // Dis. Colon Rectum. — 2014. — V. 57, № 2. — P. 194-200